

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Нажмиддинова К.М., Хаирова Д. Р. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ПРИМЕРЕ ЛИНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ДЖАРКАК – БУХАРА – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ.....	4
2. Galayko D., Matyakubova P.M., Зарипов О.О., Азимов Ш.Ш. СЕРТИФИКАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ.....	13
3. Адылов Я.Т., Назаров О.А. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА.....	23
4. Разикова Д.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИКТОРИН ДЛЯ СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ.....	30
5. Шмакова А.В., Уралов АБ. ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	35
6. Юнусов С.З., Кенжабоев Ш.Ш., Махмудова Ш.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛОВ С УПРУГИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОПОР.....	41
7. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р. СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ.....	48

Н.И.АвезоваТашкентский государственный технический университет,
Старший преподаватель**П.Р.Исмагуллаев**Ташкентский государственный технический университет,
Старший преподаватель**СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458543>**АННОТАЦИЯ**

В работе исследованы основные характеристики тепловых преобразователей влагосодержания жидких материалов. Статические характеристики теплового преобразователя влажности жидких материалов исследованы для трех возможных режимов работы: - при постоянной мощности нагрева $P_{HЭ}=\text{const}$; - при постоянной разности температур $\Delta T=\text{const}$; - при дискретных включениях и отключениях нагревательного элемента. Показано, что более простой и надежный режим работы имеет место при $P_{HЭ}=\text{const}$, который весьма пригоден для систем автоматического управления влажностью жидких материалов.

Ключевые слова: Статическая характеристика, тепловой преобразователь, нагревательный элемент, надежность, режим работы, влажность.

N.I. Avezova.Tashkent State Technical University,
Senior Lecturer**P.R. Ismatullaev**Tashkent State Technical University,
Senior Lecturer**STATIC CHARACTERISTICS OF THERMAL MOISTURE CONVERTERS OF LIQUID
MATERIALS****ANNOTATION**

Static characteristic, thermal converter, heating element, reliability, operating mode, humidity. In this paper, the main characteristics of thermal converters of moisture content of liquid materials are investigated. The static characteristics of the thermal moisture transducer of liquid materials were studied for three possible modes of operation: - at a constant heating power $P_{HЭ}=\text{const}$; - at constant temperature difference $\Delta T=\text{const}$; - with discrete switching on and off of the heating element. It is shown that a simpler and more reliable mode of operation takes place at $P_{HЭ}=\text{const}$, which is quite suitable for automatic control systems for the moisture content of liquid materials.

Key words: Static characteristic, thermal converter, heating element, reliability, operating mode, humidity.

N.I. Avezova.

Toshkent davlat texnika universiteti,
katta o'qituvchi

P.R. Ismatullaev

Toshkent davlat texnika universiteti,
katta o'qituvchi

SUYUQ MATERIALLARNING TERMAL NAMLIGINI O'ZGARTIRUVCHILARNING STATIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada suyuq materiallarning namlik miqdorini termal konvertorlarning asosiy xususiyatlari o'rganiladi. Suyuq materiallarning issiqlik namligini o'zgartiruvchining statik xarakteristikalarini uchta mumkin bo'lgan ish rejimi uchun o'rganildi: - doimiy isitish quvvatida $P_{HЭ} = \text{const}$; - doimiy harorat farqida $\Delta T = \text{const}$; - isitish elementini diskret yoqish va o'chirish bilan. Suyuq materiallarning namligini avtomatik boshqarish tizimlari uchun juda mos bo'lgan $P_{HЭ} = \text{const}$ da oddiyroq va ishonchli ishlash rejimi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Statik xarakteristikasi, termal konvertor, isitish elementi, ishonchlilik, ish rejimi, namlik.

В современном мире особое внимание уделяется созданию и модернизации измерительной техники и контролю качества с целью производства высококачественной продукции с наименьшими энергетическими, сырьевыми и временными затратами. В настоящее время одна из ведущих ролей отводится методам и устройствам автоматического контроля влагосодержания жидких материалов для обеспечения качества продукции в химической, нефтехимической и пищевой промышленности. Во всем мире всё больше ведущих позиций занимают вопросы автоматического контроля существующих технологических процессов в различных сферах народного хозяйства, усовершенствование методов и технических средств управления, в том числе методов и алгоритмов управления, а также улучшения их технических характеристик элементов и устройств, расширение их функциональных возможностей и усовершенствование конструкций.

На рис 1 приведена конструкция теплового преобразователя влагосодержания жидких материалов, которая принципиально может работать в нескольких стационарных и динамических режимах [1].

На основе математических моделей тепловых преобразователей с сосредоточенными и распределёнными источниками тепла полученных в главе II ниже анализируются статические характеристики тепловых преобразователей влагосодержания жидких материалов при стационарных и динамических режимах работы, на примере жидкого материала нефть – вода.

$$U_{\text{ВЫХ}} = U_{\text{М}} \frac{K}{(K+1)^2} \varepsilon_1 \quad (1)$$

Статическую характеристику теплового преобразователя при постоянной мощности нагрева $P_{HЭ} = \text{const}$ определяем на основе формулы (1). Для этого в первую очередь необходимо определить зависимость относительного изменения сопротивления основного терморезистора $\varepsilon_1 = \Delta R_{T1} / R_{T1}$ от изменения влагосодержания W в заданном диапазоне влагосодержания $W = [W_{\text{мин}}, W_{\text{мах}}]$ жидкого материала.

Рис. 1. Конструкция теплового преобразователя влагосодержания жидких материалов: 1-трубопровод с жидким материалом; 2-теплопровод (зонд) основной; 3-теплопровод (зонд) дополнительный; 4-основной термочувствительный элемент; 5-дополнительный термочувствительный элемент; 6-нагревательный элемент; 7-штепсельный разъем для вывода проводов термочувствительного и нагревательного элементов; 8-защитный корпус теплового преобразователя.

В качестве исследуемого жидкого материала, как указывалось, выбираем бинарный поток нефти с водой, который достаточно хорошо исследован с точки зрения теплофизических характеристик и широко применяется в различных технологических системах. [2,3,4]

На основе данной работы определена зависимость теплопроводности $\lambda_{жм}$ бинарной системы нефти с водой. Для выбранных параметров преобразователя при температуре $T=20^{\circ}\text{C}$ жидкого материала в виде нефти с водой имеем значения $R_e < 1000$, что обеспечивает ламинарный режим потока с постоянной скоростью $V=0,05$ м/с в измерительном участке теплового преобразователя и отвечает требованиям оптимальной чувствительности.

На основе вышеизложенных соображений были изготовлены все элементы конструкции теплового преобразователя.

Для обеспечения максимальной чувствительности теплового преобразователя влагосодержания необходимо иметь достаточную мощность нагрева $P_{нэ}$ и оптимальное значение α . Для обеспечения достаточной мощности $P_{нэ}$ выбираем нагреватель из высокоомных проводов (нихром, манганин) и с учетом геометрических размеров термочувствительного элемента наматываем нагревательный элемент на поверхность термочувствительного элемента, в качестве которого для данной конструкции теплового преобразователя наиболее пригодным является полупроводниковый терморезистор типа ММТ-1 имеющий диаметр $d_{тчэ}=2,8 \cdot 10^{-3}$ м и устанавливается внутри зонда из медной трубки $d_3=4 \cdot 10^{-3}$ м, совместно с нагревательным проволочным элементом, что в целом обеспечивает минимальный размер зонда с нагревательным термочувствительным элементом.

На рис 2 приведена зависимость $\Delta T=f(w)$ для различных токах нагревательного элемента $I_{wэ}$. Наибольшая чувствительность имеет место при токах нагрева $I_{wэ}=0,15$ А. Для разработки теплового преобразователя влагосодержания жидкого материала нагревательный элемент был изготовлен из манганинового провода с сопротивлением $R_{нэ}=60 \Omega$.

Рис 2. Зависимость разности температуры ΔT от W при значении тока нагрева: 1–0,1А; 2–0,15А;

Зависимость значения выходного напряжения мостовой измерительной схемы соответствующей формуле (1) приведена на рис.3

В рассматриваемых тепловых преобразователях в режиме $P_{нэ} = \text{const}$ ток нагрева $I_{нэ}$ поддерживается постоянным ($I_{нэ} = \text{const}$). Этот

режим работы тепловых преобразователей влагосодержания жидких материалов весьма прост в технической реализации и удобен в системах автоматического управления влагосодержанием жидких материалов в соответствующих химико-технологических процессах.

Разработанная методика исследования и конструирование тепловых преобразователей влажности жидких материалов на примере бинарной системы нефть -вода позволяет применить тепловой метод и преобразователей на другие жидкие материалы. Для успешного применения теплового метода и преобразователя для различных жидких материалов прежде всего необходимо проанализировать зависимость влагосодержания жидкого материала W от его коэффициента теплопроводности $\lambda_{ЖМ}=f(\omega)$.

Рис. 3. Статическая характеристика теплового преобразователя при постоянной мощности нагрева $P=1,6$ Вт: линия-расчетные; точки-экспериментальные данные.

Эта зависимость была исследована для многих бинарных жидких материалов [2]. Для бинарных жидких материалов теплопроводность раствора связана с теплопроводностью компонентов λ_i и их объемной концентрацией следующей формулой [5].

$$\lambda_{ЖМ} = \sum_{i=1}^n \lambda_i C_i \quad (2)$$

где: λ_i – теплопроводность компонента раствора;

C_i – объемная концентрация компонента раствора;

Основываясь вышеизложенной в данной работе были проведены расчеты и экспериментальные исследования работы тепловых преобразователей для контроля влагосодержания нефтепродукта – трансформаторного масла и пищевого продукта хлопкового масла.

Трансформаторное масло в условиях промышленного применения содержит очень мало воды, однако представляет интерес рассмотреть возможность контроля влагосодержания трансформаторного масла в узком диапазоне от 0 до 15% W.

Трансформаторное масло без воды имеет теплопроводность при температуре $T=20^{\circ}C$, $\lambda_{ТМ} = 0,110 \frac{Вт}{М.град}$ и при растворе с водой, которая имеет $\lambda_{воды} = 0,599 \frac{Вт}{М.град}$ совместная теплопроводность жидкого материала $\lambda_{ЖМ}$ с увеличением влагосодержания W также будет увеличиваться в соответствии с формулой (2)

Тепловой преобразователь влагосодержания бинарной системы трансформаторное масло-вода было исследовано на разработанном тепловом преобразователе в режиме переменного тока нагрева нагревательного элемента ($I_{НЭ} = Var$), когда в мостовой измерительной схеме поддерживается постоянная разность температур ($\Delta T = const$) между основным R_{T2} и дополнительным R_{T1} полупроводниковыми термометрами сопротивления как показано на рис 4.

Для автоматического поддержания заданной постоянной ΔT могут быть использованы различные следящие системы, в том числе, автоматические регуляторы температур, стандартно выпускаемые различными производствами и фирмами. В данной измерительной

схеме мерой влагосодержания является ток нагревательного элемента. Однако, в качестве измерительного индикаторного устройства можно также использовать ваттметр в блоке 6 и тогда мерой влагосодержания будет мощность нагревателя.

Рис 6. Мостовая измерительная схема теплового преобразователя влагосодержания жидкого материала, работающая в режиме $\Delta T = \text{const}$ (или при переменном токе нагревательного элемента ($I_{\text{НЭ}} = \text{Var}$)): 1,2 – основной и дополнительный полупроводниковые термометры сопротивления; 3,4 – постоянные сопротивления; 5 – нагревательный элемент; 6 – усилитель напряжения; 7 – усилитель; 8 – амперметр; 9 – задатчик.

Весьма перспективным является разработанный в данной диссертации режим работы тепловых преобразователей влагосодержания жидких материалов с дискретным включением и отключением нагревательного элемента [1], представленного на рис. 7 патент № [1].

Данный тепловой преобразователь был исследован для контроля влагосодержания бинарного раствора хлопковое масло- вода. Коэффициент теплопроводности хлопкового масла составляет $\lambda_{\text{ЖМ}}=0,154$ Вт/м·град и при растворе с водой, которая имеет теплопроводность $\lambda_{\text{вода}}=0,599$ Вт/м·град с увеличением влагосодержания W . Общая теплопроводность λ жидкого материала хлопковое масло- вода будет увеличиваться и следовательно будет уменьшаться время охлаждения $\tau_{\text{ох}}$.

Рис. 7. Мостовая измерительная схема теплового преобразователя жидкого материала, работающего в режиме дискретных включений и отключений нагревательного элемента: 1,2- основной и дополнительный полупроводниковые термометры сопротивления; 3,4-

постоянные сопротивления; 5- нагревательный элемент; 6-усилитель; 7- триггер; 8- тиристор; 9-генератор импульса; 10-вентиль; 11-счетчик импульсов; 12-индикаторный элемент;

Как показано в [1], при кратковременном нагреве нагревателем 5 от тиристорного ключа 8 время нагрева τ_H (рис 8) практически постоянно и при изменении влагосодержания жидкого материала W изменяется только время охлаждения τ_H как показано на рис. 8.

Рис. 8. Графики изменения от времени охлаждения τ_{ox1} , τ_{ox2} и τ_{ox3} при различных значениях влагосодержания жидкого материала W_1, W_2, W_3 .

На рис. 9 представлены экспериментально полученная статическая характеристика влагосодержания бинарного водного раствора хлопкового масла W от числа импульсов N счётчика импульсов 11 и индикатора 12 с помощью измерительной схема на рис3.11. [1]

Рис. 9. Статическая характеристика зависимости числа импульсов N от влагосодержания бинарного раствора хлопковое масло – вода: Линия-расчетные точки – экспериментальные данные.

Данный режим работы ТПВЖМ многими положительными свойствами: 1) высокое быстродействие; 2) результат измерения непосредственно получается в цифровой форме; 3) результат измерения влагосодержания жидкого материала мало зависит от изменения температуры жидкого материала.

Список литературы:

1. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р., Матякубова П.М. Устройство для контроля влагосодержания жидких материалов. Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг расмий ахборотномаси 2019. IAP 20190022 G01N25/56 18.01/2019
2. Варгафтик Н. Б., Филиппов Л. П. и др. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 352 с.
3. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1973.
4. Суслов В.А. Тепломассообмен: учеб. пособие / СПбГУПТД ВШ ТиЭ. СПб., 2016. Часть 1. -98 с: ил. 58. – ISBN 978-5-91646-057-5
5. Кузнецов Н.Д. Чистяков В.С. Сборник задач и вопросов по тепло-техническим измерениям и приборам. М. Энергия 1988
6. Орлов, М. Е. Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен: учебное пособие / М. Е. Орлов; Ульяновский гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 204 с.
7. Коротких А.Г. Теплопроводность материалов: учебное пособие / А.Г. Коротких; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 97 с.
8. Слепова С.В. Основы теории точности измерительных приборов: учебное пособие. // Челябинск.-Изд-во ЮУрГУ, 2008, 192 с.
9. Рахманов А.Т., Машарипов Ш.М. Обобщения источников погрешности при измерении влажности // Вестник ТашГТУ. –Ташкент, 2013, №2. - С.38-43.
10. Седалищев В.Н. Физические основы повышения эффективности (создания нелинейных) измерительных устройств: Учеб. пособие; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2008.
11. Земляков В.В., Панич А.Е. Физические основы получения информации. Учеб. пособие. Ростов-на-Дону.-2010.-132 с.
12. Датчики: Справочное пособие / Под общ. ред. В.М. Шарапова, Е.С. Полищука Москва: Техносфера, 2012.- 624 с.
13. Новикова С.Ю. Физика диэлектриков. [Электронное издание]. Москва, 2007. 81 стр.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000